

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАТ-БОТОВ НА ОСНОВЕ
ГЕНЕРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧАХ**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF CHATBOTS BASED ON GENERATIVE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN VARIOUS TASKS**

КИРЬЯНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Российский технологический университет МИРЭА.
БУТОРИН КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,
Российский технологический университет МИРЭА.
СУХОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ,
Российский технологический университет МИРЭА.

KIRYANOV VLADIMIR ALEXANDROVICH,
Russian Technological University MIREA.
BUTORIN KIRILL ALEKSEEVICH,
Russian Technological University MIREA.
SUKHOV ANTON ALEKSEEVICH,
Russian Technological University MIREA.

Настоящее исследование представляет собой краткое рассмотрение принципа работы и сравнительный анализ ответов чат-ботов, основанных на генеративном искусственном интеллекте (ГИИ), в контексте их применения в различных задачах. Чат-боты, работающие на основе ГИИ, становятся все более широко распространенными в различных сферах, включая обслуживание клиентов, образование, здравоохранение и другие[4]. Цель исследования - провести сравнительный анализ эффективности чат-ботов ГИИ в различных сценариях общения, оценить их способность генерировать адекватные и контекстно-зависимые ответы на запросы пользователей. В рамках исследования будут рассмотрены ответы чат-ботов на запросы пользователей. Полученные результаты позволят лучше понять преимущества и ограничения чат-ботов на основе ГИИ в различных прикладных сферах и определить перспективы их дальнейшего развития.

This study is a brief review of the principle of operation and a comparative analysis of the responses of chatbots based on generative artificial intelligence (GII) in the context of their application in various tasks. GII-based chatbots are becoming more widespread in various fields, including customer service, education, healthcare, and others[4]. The purpose of the study is to conduct a comparative analysis of the effectiveness of GII chatbots in various communication scenarios, to assess their ability to generate adequate and context-sensitive responses to user requests. As part of the study, the responses of chatbots to user requests will be considered. The results obtained will allow us to better understand the advantages and limitations of GII-based chatbots in various applied fields and determine the prospects for their further development.

Ключевые слова: *чат-боты, генеративный искусственный интеллект, сравнительный анализ, контекстно-зависимые ответы, архитектура Transformer, кодировщик-декодер, механизм самовнимания, позиционное кодирование, нейронные сети прямого распространения.*

Key words: chatbots, generative artificial intelligence, comparative analysis, context-dependent responses, Transformer architecture, encoder-decoder, self-awareness mechanism, positional coding, neural networks of direct propagation.

С развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) в последние десятилетия чат-боты, основанные на генеративных моделях, стали неотъемлемой частью цифровой коммуникации. Эти автоматизированные агенты, способные вести диалог с пользователями на естественном языке, нашли широкое применение в различных областях, включая обслуживание клиентов, образование, здравоохранение и развлечения, каких-либо прикладных задачах, быстром поиске ответа на какой-либо вопрос. Однако, несмотря на значительные достижения в области разработки чат-ботов, вопросы их эффективности и качества ответов остаются актуальными и требуют дальнейшего изучения.

Цель настоящего исследования заключается в проведении сравнительного анализа ответов чат-ботов, базирующихся на генеративном искусственном интеллекте (ГИИ), в различных сценариях использования. Под генеративной моделью ИИ понимается генеративное моделирование, которое сформировано архитектурой машинного обучения, следовательно, может создавать новые образцы данных на основе изученных закономерностей [1, с. 228]. Задача оценить способность чат-ботов ГИИ генерировать адекватные и контекстно-зависимые ответы на запросы пользователей в сравнении с другими подходами. В ходе исследования рассматривается качество ответов, включая точность, связность.

Анализ и сравнение результатов позволят нам лучше понять преимущества и ограничения чат-ботов ГИИ в различных прикладных сферах.

Все чат-боты, рассматриваемые в статье разработаны на архитектуре Transformer, созданной компанией Google в 2017 году [2]. Эта архитектура стала ключевым прорывом в области обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP). Она является основой для многих последующих моделей, включая GPT (Generative Pre-trained Transformer) от OpenAI и BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) от Google.

Вот основные компоненты архитектуры Transformer:

1. Encoder-Decoder Architecture (Кодировщик-Декодер): Transformer состоит из стека одинаковых слоев, каждый из которых состоит из двух основных компонентов: кодировщика (encoder) и декодера (decoder). Эта архитектура применяется в задачах перевода, где необходимо преобразовать последовательность символов из одного языка в последовательность символов в другом языке.

2. Self-Attention Mechanism (Механизм самовнимания): Это ключевая составляющая Transformer. Self-Attention позволяет модели учитывать контекст из всех слов в предложении при выполнении задачи. Это позволяет модели эффективно обрабатывать длинные последовательности с сохранением контекста. Каждое слово в предложении взвешивается относительно всех остальных слов, чтобы определить его значимость в контексте.

3. Positional Encoding (Позиционное кодирование): Поскольку Transformer не поддерживает понятие порядка слов в предложении, необходимо добавить информацию о позиции слов в предложении [3]. Для этого используется позиционное кодирование, которое добавляет векторные представления позиций слов к входным эмбедингам. Входной эмбединг – это процесс преобразования текстовых данных в векторные представления, которые можно использовать в нейронных сетях для обработки естественного языка (NLP) или других задач машинного обучения.

4. Feed-Forward Neural Networks (Нейронные сети прямого распространения): После каждого слоя Self-Attention в Transformer применяется нейронная сеть прямого распространения (FFNN), которая обрабатывает выходные данные от Self-Attention слоя. Этот слой состоит из двух полносвязных слоев с активацией ReLU. ReLU (Rectified Linear Unit) – это

функция активации, которая используется в нейронных сетях для введения нелинейности в выходные данные нейронов. Она является одной из наиболее популярных функций активации и широко применяется в глубоком обучении.

Функция ReLU определяется следующим образом: $f(x) = \max(0, x)$

То есть, если входной сигнал x больше нуля, то выход функции равен самому входу x , а если x меньше или равен нулю, то выход равен нулю.

5. Residual Connections and Layer Normalization (Соединения остатков и нормализация слоев): В Transformer используются соединения остатков и нормализация слоев для улучшения обучения, ускорения обучения и улучшения производительности моделей и предотвращения проблем градиентного затухания. Градиентное затухание – это проблема, которая возникает в глубоких нейронных сетях во время процесса обратного распространения ошибки во время обучения. Она проявляется в том, что градиенты ошибки, передаваемые от выходных слоев к входным слоям, становятся слишком маленькими по мере продвижения от последних слоев к начальным. В результате этого веса начинают обновляться очень медленно, и обучение может стать замедленным или даже остановиться.

6. Multi-Head Attention (Многоголовое самовнимание): В Transformer применяется многоголовое самовнимание, что позволяет модели фокусироваться на различных аспектах входных данных [6, с. 4]. Это помогает модели выявлять более сложные зависимости в данных.

Рис. 1. Заимствованный рисунок [6, с. 3]. Архитектура Transformer

Общий процесс обработки запроса в подобных чат-ботах выглядит следующим образом:

1. Подготовка запроса: Пользователь формулирует запрос на естественном языке, который передается модели для обработки.
2. Токенизация и предобработка: Запрос токенизируется на отдельные элементы (слова, символы или фразы), а затем подвергается предварительной обработке, включая преобразование в векторные представления (эмбединги).
3. Подача запроса в модель: Обработанный запрос передается в нейронную сеть модели, которая преобразует его во внутреннее представление и анализирует его для генерации ответа.
4. Генерация ответа: Нейронная сеть модели анализирует входной запрос и использует свои внутренние знания и обученные шаблоны для генерации текстового ответа. Этот ответ создается путем комбинации предложений, фраз или слов из ее обучающего корпуса или на основе синтеза информации изученных контекстов.
5. Подготовка ответа: Сгенерированный ответ проходит через процесс постобработки, включая преобразование его в текстовый формат и, возможно, фильтрацию или модификацию для улучшения читабельности или соответствия запросу.
6. Отправка ответа пользователю: Отформатированный и подготовленный ответ возвращается пользователю, который может читать его и взаимодействовать с ним.

В анализе будут рассмотрены следующие чат-боты: ChatGPT 3.5, Gemini, Copilot, YandexGPT 2. Ответы будут анализироваться по достоверности информации, также будут рассматриваться особенности работы каждого чат-бота и дополнительные функции.

Были использованы следующие запросы:

1. а) Решите уравнение: $4^x - 2^{x+3} + 15 = 0$;
б) Определите, какие из его корней принадлежат отрезку $[2; \sqrt{10}]$.
2. Заполнение массива на 20 элементов случайными значениями от 1 до 100 и реализация сортировки этого массива вставками на языке python.

3. Выделить основную суть следующего текста: В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась. — Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?.. Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могли понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет! Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него... И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. *Cette fameuse neutralité prussienne, se n'est qu'un piège.* Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!.. — Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своею горячностью. — Я думаю, — сказал князь, улыбаясь, — что, ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю?

ChatGPT 3.5 обучен на большом массиве данных, подготовленных OpenAI, не имеет доступа в Интернет, поэтому не вся информация, которую он может предоставлять является

актуальной. В первом запросе он верно нашёл корни уравнения, правильно вычислил значения логарифмов, однако не смог верно отобрать корни. ChatGPT 3.5 имеет проблемы с арифметическими операциями [5, с. 6].

Рис. 2. Авторский рисунок. Результат работы ChatGPT 3.5

С написанием программного кода на языке python никаких проблем не возникло, алгоритм реализован верно и работает без каких-либо нареканий. Листинг программы:

```
import random
# Заполнение массива на 20 элементов случайными значениями от 1 до 100
array = [random.randint(1, 100) for _ in range(20)]
print("Исходный массив:", array)
# Реализация сортировки вставками
def insertion_sort(arr):
    for i in range(1, len(arr)):
        key = arr[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and arr[j] > key:
            arr[j + 1] = arr[j]
            j -= 1
        arr[j + 1] = key
insertion_sort(array)
print("Отсортированный массив:", array)
```

В третьем запросе ChatGPT правильно выделил основную суть, текста. Результат запроса:

Основная суть текста заключается в выражении политических убеждений и убежденности в правильности позиции своего государства, в данном случае - России, в контексте европейской политики. Анна Павловна высказывает свою веру в выдающуюся роль императора Александра и утверждает, что Россия должна спасти Европу от революции и господства Наполеона. Она критикует другие страны, особенно Англию и Пруссию, за их недостаточную поддержку и понимание российских усилий. Она верит в божественную судьбу своего императора и его способность преодолеть препятствия. В конце, она переходит от политической риторики к более легкой беседе о чае.

Gemini имеет доступ в интернет, что позволяет ему ссылаться на различные источники. Также чат-бот может обрабатывать изображения, аудио и видео, получая к ним доступ по ссылке [7]. Gemini отлично справился с решением уравнения и отбором корней.

◆ Решение:

а) Решение уравнения:

1. Преобразуем уравнение:

- Заметим, что $2^{(x+3)} = 8 \cdot 2^x$. Подставим это выражение в исходное уравнение:

$$4^x - 8 \cdot 2^x + 15 = 0$$

- Разделим обе части уравнения на 2^x :

$$(2^x)^2 - 8 \cdot 2^x + 15 = 0$$

2. Введем новую переменную:

- Обозначим $y = 2^x$. Тогда уравнение примет вид:

$$y^2 - 8y + 15 = 0$$

3. Решим квадратное уравнение:

- Применяем метод разложения на множители:

$$(y - 3)(y - 5) = 0$$

- Получаем два корня: $y_1 = 3$ и $y_2 = 5$.

4. Найдем корни исходного уравнения:

- Подставляем найденные значения y_1 и y_2 в выражение $y = 2^x$:
- $2^x_1 = 3$, $2^x_2 = 5$
- Решая эти уравнения, получаем два корня: $x_1 = \log_2(3)$ и $x_2 = \log_2(5)$.

б) Определение корней, принадлежащих отрезку $[2; \sqrt{10}]$:

- Сравним значения корней x_1 и x_2 с границами отрезка:
- $\log_2(3) \approx 1.585 < 2$
- $\log_2(5) \approx 2.322 < \sqrt{10} \approx 3.162$
- **Итого:**
 - Корень x_1 не принадлежит отрезку $[2; \sqrt{10}]$.
 - Корень x_2 принадлежит отрезку $[2; \sqrt{10}]$.

Ответ:

а) $x_1 = \log_2(3)$, $x_2 = \log_2(5)$.

б) Единственный корень, принадлежащий отрезку $[2; \sqrt{10}]$, это $x_2 = \log_2(5)$.

Рис. 3. Авторский рисунок. Результат работы Gemini

С программным кодом также проблем не возникло. Листинг программы:

```
import random
# Заполнение массива
array = [random.randint(1, 100) for _ in range(20)]
# Сортировка вставками
for i in range(1, len(array)):
    current_element = array[i]
    j = i - 1
    while j >= 0 and array[j] > current_element:
        array[j + 1] = array[j]
        j -= 1
    array[j + 1] = current_element
# Вывод отсортированного массива
print(array)
```

С анализом текста Gemini справился тоже хорошо, его ответ значительно отличается от ответа ChatGPT наличием строгой структуры, он определил героев текста, выделил мысли каждого, смог правильно определить из какого произведения данный отрывок. Вот весь ответ чат-бота:

Основная суть текста:

Анна Павловна:

- Австрия не хочет войны и предает Россию.
- Россия должна стать спасительницей Европы.
- Александр I - добродетельный и чудный государь, который спасет мир от революции.
- Англия не понимает высоту души императора и не хочет помочь России.
- Пруссия обманывает Россию и не сдержит своих обещаний.
- Только Бог и высокая судьба императора могут спасти Европу.

Князь:

- Анна Павловна очень красноречива.
- Ей следовало бы быть дипломатом.

Дополнительные мысли:

- Анна Павловна очень патриотично настроена и верит в русского царя.
- Она критически относится к Австрии, Англии и Пруссии.
- Она считает, что Россия имеет особую миссию в мире.

Ключевые слова:

Патриотизм, самоотвержение, миссия, спаситель, революция.

Исторический контекст:

Этот текст датируется 1805 годом, когда Россия готовилась к войне с Наполеоном. В то время Австрия и Пруссия были союзниками России, но Анна Павловна сомневается в их искренности.

Литературный прием:

В этом тексте используется прием монолога, который позволяет раскрыть характер и взгляды Анны Павловны. Важно отметить, что это лишь краткий обзор текста.

Для более глубокого анализа

- Рекомендуется прочитать весь роман "Война и мир".
- Изучить историческую справку о событиях 1805 года.

- Провести сравнительный анализ взглядов Анны Павловны и других героев романа.

YandexGPT 2 имеет схожий функционал с ChatGPT 3.5, не имеет доступа к Интернету. В решении уравнения возникли проблемы как с нахождением корней так и с их отбором, нейросеть имеет серьёзные проблемы с решением подобных задач, часть написанных ей утверждений не верены.

$$a) 4^x - 2^x(x + 3) + 15 = 0$$

Сделаем замену: $2^x = t$, тогда уравнение примет вид:

$$t^2 - 8t + 15 = 0.$$

Решая квадратное уравнение, получим $t = 3$ или $t = 5$.

Делаем обратную замену:

1. $2^x = 3$ - не имеет решений, так как 2^x всегда больше 0;

2. $2^x = 5$; $x = \log_2(5)$.

Ответ: $x = \log_2(5)$

б) Чтобы определить, принадлежит ли корень $x = \log_2(5)$ отрезку $[2; \sqrt{10}]$, нужно сравнить числа 2 и $\sqrt{10}$ с числом $\log_2(5)$:

- Если $\log_2(5) < 2$, то $x = \log_2(5)$ не принадлежит отрезку $[2; \sqrt{10}]$;
- Если $2 < \log_2(5) < \sqrt{10}$, то $x = \log_2(5)$ принадлежит отрезку $(2; \sqrt{10})$;

Рис. 4. Авторский рисунок. Результат работы YandexGPT 2

С написанием кода у YandexGPT 2 проблем не возникло. Листинг программы:

```
import random
array = [random.randint(1, 100) for _ in range(20)]
print("Исходный массив:", array)
#Сортировка вставками
def insertion_sort(array):
    for i in range(1, len(array)):
        key = array[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and array[j] > key:
            array[j + 1] = array[j]
            j -= 1
        array[j + 1] = key
    return array
sorted_array = insertion_sort(array)
print("Отсортированный массив:", sorted_array)
```

Как-либо анализировать предложенный отрывок YandexGPT 2 отказался, сославшись на недостаток знаний в вопросе. Вот ответ нейросети: есть темы, в которых глупость недопустима, а я еще учусь и могу случайно ошибиться. Когда-нибудь я научусь, а пока промолчу.

Copilot интегрирован в Windows 11, что упрощает его использование, также он интегрирован в Microsoft 365 и есть возможность добавить его качестве расширения в visual studio, что облегчает работу с офисными приложениями и написанием кода. Copilot подключён к глобальной сети и при запросах предлагает различные источники, связанные с темой запроса, также он может анализировать аудио и фото и генерировать изображения из текстового запроса.

С решением уравнения Copilot не справился, получив один из корней неверно, отбор корней получился верно.

```

а) Давайте решим уравнение  $(4^x - 2^{\{(x+3)\}} + 15 = 0)$ .

1. Начнем с наблюдения, что  $(4^x = (2^2)^x = (2^x)^2)$ , а также  $(2^{\{(x+3)\}} = 2^x \cdot 2^3)$ . Следовательно, данное уравнение можно переписать как:

$$[(2^x)^2 - 2 \cdot 2^x - 15 = 0]$$


2. Проведем замену переменной:  $(2^x = y)$ . Тогда уравнение примет вид:

$$[y^2 - 2y - 15 = 0]$$


3. Решим квадратное уравнение:

$$[(y-5)(y+3) = 0]$$


Отсюда получаем два корня:


- $(y = 5)$
- $(y = -3)$



4. Вернемся к исходной переменной  $(x)$ :


- Если  $(y = 5)$ , то  $(2^x = 5)$ , откуда  $(x = \log_2 5)$ .
- Если  $(y = -3)$ , то  $(2^x = -3)$ , но такое значение не имеет смысла, так как степень числа  $(2)$  не может быть отрицательной.



Следовательно, корень уравнения  $(4^x - 2^{\{(x+3)\}} + 15 = 0)$  находится при  $(x = \log_2 5)$ .

б) Теперь определим, какие из корней принадлежат отрезку  $([2; \sqrt{10}])$ :


- $(x = \log_2 5 \approx 2.32)$
- $(\sqrt{10} \approx 3.16)$



Таким образом, корень  $(x = \log_2 5)$  принадлежит указанному отрезку.

```

Рис. 5. Авторский рисунок. Результат работы Copilot

С реализацией сортировки вставками проблем не возникло. Листинг программы:

```

import random
# Создаем пустой массив
my_array = []
# Заполняем массив случайными значениями от 1 до 100
for _ in range(20):
    random_value = random.randint(1, 100)
    my_array.append(random_value)
print("Исходный массив случайных значений:")
print(my_array)
#Сортировка вставками:
def insertion_sort(arr):
    n = len(arr)
    for i in range(1, n):
        current_value = arr[i]
        j = i
        while j > 0 and arr[j - 1] > current_value:
            arr[j] = arr[j - 1]
            j -= 1
        arr[j] = current_value
# Применяем сортировку вставками к нашему массиву
insertion_sort(my_array)
print("\nОтсортированный массив:")
print(my_array)

```

Текст также проанализирован без каких-либо ошибок. Результат запроса:

В середине разговора, Анна Павловна, разгорячившись, высказала свои политические взгляды. Она утверждает, что Австрия никогда не хотела и не хочет войны, а Россия должна стать спасительницей Европы. Она верит, что российский император исполнит свое призвание и победит гидру революции. Англия, по ее мнению, не понимает высоту души императора Александра и не может противостоять Бонапарту. Она также выражает недовольство по поводу обещаний других стран и считает, что прусская нейтральность – это ловушка. В конце разговора, князь, насмехаясь, предлагает ей чай.

Сложно выделить какого-либо чат-бота. Каждый из протестированных чат-ботов имеет особенность в непостоянстве ответа; иначе говоря, на один и тот же запрос может быть получено два разных ответа. Это связано с особенностями устройства их алгоритмов. Они используют случайность при ответах, что позволяет увеличить разнообразие и уникальность, а также предотвратить переобучение. Однако явно видно, что Gemini и Copilot имеют преимущества над ChatGPT 3.5 и YandexGPT 2, благодаря доступу к Интернету и дополнительным функциям.

При использовании ChatGPT 3.5 для написания программного кода пользователи сталкивались с тем, что чат-бот предоставлял нерабочий код из-за того, что был обучен на неактуальных данных, использующих устаревшие версии библиотек. Gemini и Copilot не подвержены этой проблеме, так как имеют доступ к глобальной сети. YandexGPT 2 хуже всего подходит для решения каких-либо задач. Он не имеет доступа в Интернет, и хуже других себя показал в решении математического уравнения, а также отказался анализировать отрывок из произведения «Война и мир».

Заключение.

В статье были рассмотрены чат-боты, базирующихся на генеративном искусственном интеллекте (ГИИ). Однако, несмотря на значительные успехи, существует ряд проблем и вызовов, с которыми сталкиваются пользователи при использовании подобных сервисов. Неточные ответы, ошибки в арифметических операциях, неактуальность данных на которых обучалась нейросеть, нестабильность в ответах, вызванная случайностью представляют собой вызовы для разработчиков.

Исследование позволило выявить, что чат-боты на основе ГИИ демонстрируют высокую способность к генерации адекватных и контекстно-зависимых ответов на запросы пользователей в рассмотренных в статье задачах, включая решение уравнений, анализ текста и написание программного кода.

Полученные результаты указывают на важность дальнейшего развития и совершенствования технологий ГИИ для улучшения работы чат-ботов. Например, интеграция с более продвинутыми методами машинного обучения и обработки естественного языка может помочь улучшить качество ответов и адаптивность к различным сценариям коммуникации.

В целом, результаты позволяют лучше понять потенциал чат-ботов на основе ГИИ и определить направления для дальнейшего развития в целях повышения их эффективности и применимости в различных областях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мухамадиева К.Б. Генеративная модель искусственного интеллекта // Golden Brain. 2023. Т. 1. №. 30. С. 228-229.
2. История нейросети ChatGPT: путь развития до GPT-4, что будет в GPT-5. URL: <https://workspace.ru/blog/istoriya-chatgpt-cto-umeet-chat-gpt-4-i-chego-zhdat-ot-gpt-5> (дата обращения 31.03.2024).
3. Нейросети архитектуры Transformer. URL: <https://textbot.github.io/Transformer-BERT-GPT2> (дата обращения 31.03.2024).

4. Обзор ChatGPT с примерами использования в различных задачах. URL <https://habr.com/ru/articles/708646> (дата обращения 31.03.2024).
5. Borji A. A categorical archive of chatgpt failures //arXiv preprint arXiv:2302.03494. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2302.03494>.
6. Attention is all you need / A. Vaswani [et al.] // Advances in neural information processing systems. 2017. Т. 30. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
7. Introducing Gemini: our largest and most capable AI model. URL: <https://blog.google/technology/ai/google-gemini-ai> (дата обращения 31.03.2024).

© Кирьянов В.А., Буторин К.А., Сухов А.А., 2024.